

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093864>

УДК 658.64

РАЗРАБОТКА НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СУПЕРМАРКЕТА

С.Е. Кравцова,

доц.

М.В. Лапа,

доц.

Е.А. Пригорнева,

магистр, напр. «Стандартизация и метрология»,

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,

г. Севастополь.

Аннотация: На сегодняшний день одной из серьезных проблем в развитии сферы сервиса является качество услуг, которые предоставляют отечественные предприятия. Причём актуальность данного направления исследований постоянно возрастает, что обусловлено множеством факторов, которые характеризуют современные рынки: ростом конкуренции между поставщиками услуг, высоким уровнем информированности потребителей, обусловленной все более доступной информацией о товарах и услугах. Повешение качества услуг является одним из главных факторов эффективности работы и таких крупных предприятий, как супермаркеты. В статье представлены результаты работы по формированию номенклатуры показателей качества услуг розничной торговли супермаркета. Разработанная номенклатура предполагается для организации процесса систематического анализа качества предоставляемых услуг и их непрерывного совершенствования.

Ключевые слова: услуга, розничная торговля, супермаркет, требования, показатель качества, номенклатура показателей качества, причинно-следственный анализ

DEVELOPMENT OF THE NOMENCLATURE OF INDICATORS OF THE QUALITY OF SUPERMARKET RETAIL SERVICES

S.E. Kravtsova,

Associate Professor

M.V. Lapa,

Associate Professor

E.A. Prigorneva,
master of the direction «Standardization and metrology»,
Sevastopol State University,
Sevastopol

Annotation: Today, one of the serious problems in the development of the service sector is the quality of services provided by domestic enterprises. Moreover, the relevance of this area of research is constantly increasing, due to many factors that characterize modern markets: increased competition between service providers, a high level of consumer awareness due to increasingly accessible information about goods and services. Hanging the quality of services is one of the main factors of the efficiency of large enterprises such as supermarkets. The article presents the results on the formation of the nomenclature of indicators of the quality of supermarket retail services. The developed nomenclature is intended to organize the process of systematic analysis of the quality of services provided and their continuous improvement.

Keywords: service, retail, supermarket, requirements, quality indicator, nomenclature of quality indicators, cause-and-effect analysis

В связи с ростом конкуренции на рынке предприятий розничной торговли, развитие и функционирование предприятий на прямую зависит от качества предоставляемых услуг, которые должны на должном уровне удовлетворять потребности и ожидания потребителей. Розничная торговля – это высоко конкурентная среда оказания услуг, в которой даже крупные игроки, такие как, супермаркеты, должны постоянно бороться за клиентов, понимать их потребности и понимать то, как они воспринимают качество предоставленных им услуг.

Определение достигнутого уровня качества, разработка соответствующих мероприятий по его повышению, прежде всего, требует формирования номенклатуры показателей качества, разработки методики их оценивания и дальнейшего ее использования для регулярного анализа.

Согласно ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования [1] услуга торговли – это результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Согласно [1]: «Услуга розничной торговли – это результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя в приобретении товаров для личного, семейного, домашнего

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, по договору купли-продажи».

При разработке номенклатуры показателей качества услуг розничной торговли должна, прежде всего, быть учтена специфика вида торгового предприятия. В настоящее время классификация предприятий торговли согласно ГОСТ Р 51733-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли [2] проводится по восьми критериям: форма собственности, вид торговли, специализация торговой деятельности, способ организации торговой деятельности, вид торгового объекта, форма торгового обслуживания покупателей, условия реализации товаров; тип предприятий торговли. В данной работе исследования проводились для супермаркетов одной из торговых сетей г. Севастополя. В соответствии с [2] рассматриваемая сеть является универсальным предприятием розничной торговли, которое имеет универсальный ассортимент продовольственных и неширокий ассортимент непродовольственных товаров, в том числе под собственными торговыми марками.

Спецификой в предоставлении услуги розничной торговли в супермаркете является применяемая технология самообслуживания. Непосредственное взаимодействие продавца и покупателя возникает, как правило, лишь в определенных немногочисленных точках процесса обслуживания, в остальном влияние оказывают опосредованные факторы, связанные с ассортиментным перечнем, способами раскладки товаров, организацией и оборудованием торговых площадей.

Основными проблемами оценки качества услуг розничной торговли, являются:

- сложность формализации процесса оценки качества услуг [3];
- оценка проходит по субъективному мнению потребителей [4];
- при оценке на первый план выходит процесс оказания услуги, а не его результат [4];
- процесс оказания услуги динамичен, а материальное воплощение отсутствует [5].

Таким образом, номенклатура показателей качества услуг розничной торговли должна, прежде всего учитывать требования, регламентированные нормативными документами для услуг вообще, конкретизируя перечень для услуг розничной торговли, а далее для специфики супермаркета.

Услуги торговли должны отвечать требованиям, указанным в п. 5.1 ГОСТ Р 51304-2009 [1]:

- социального назначения;
- функциональной пригодности;
- информативности;

- эргономичности;
- безопасности;
- эстетичности;
- культуры обслуживания.

В стандарте ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества [6] установлена следующая номенклатура основных групп показателей качества по характеризующим ими свойствам услуг:

- показатели назначения;
- показатели безопасности;
- показатели надежности;
- показатели профессионального уровня персонала.

Используя ГОСТ Р 52113-2014 [3], ГОСТ Р 55812-2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли [7], ГОСТ Р 57856-2017 Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли. Методы оценки и контроля показателей [8] разработана номенклатура показателей качества услуг торговли, включающая четыре комплексных показателя, 15 групповых и 41 единичный показатель. Фрагмент номенклатуры показателей качества услуг торговли представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура показателей качества услуг торговли (фрагмент)

Обобщенный ПК	Комплексные ПК	Групповые ПК	Единичные ПК
1	2	3	4
1. Качество услуг торговли	1 Показатель и назначения	1.1 Показатель применения	–
		1.2 Показатель совместимости	–
		1.3 Показатели качества организации деятельности и предприятия	1. Материально-техническая база предприятия. 2. Санитарно-эпидемиологические и эргономические условия обслуживания потребителя. 3. Этика общения и возможность получения дополнительных услуг.

Обобщенный ПК	Комплексные ПК	Групповые ПК	Единичные ПК
1	2	3	4
	2 Показатель и безопасности	2.1 Показатели безопасности и для жизни, здоровья и имущества потребителей	<p>4. Продолжительность исполнения услуги, включая время ожидания или время обслуживания потребителя.</p> <p>1. Безопасность товаров, включая санитарно-эпидемиологические требования, гигиенические и ветеринарные</p> <p>2. Назначение и безопасность упаковки</p> <p>3. Безопасность машин и/или используемого оборудования</p> <p>4. Безопасность транспортных средств.</p> <p>5. Безопасность обслуживающего персонала.</p> <p>6. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению торгового предприятия, водоснабжению и канализации, вентиляции, кондиционированию, отоплению.</p> <p>7. Пожарная безопасность объекта защиты (продукции), в том числе зданий и сооружений: – пожарная и охранная сигнализация.</p> <p>8. Сохранность имущества потребителей: - сохранность вещей, сданных на хранение; - конфиденциальность</p>

Обобщенный ПК	Комплексные ПК	Групповые ПК	Единичные ПК
1	2	3	4
			персональных данных потребителей (покупателей) при оплате товаров.
			9. Метрологическое обеспечение: – обеспечение средствами измерений; - защиты потребителей от недостоверных результатов измерений, в т.ч. наличие контрольных весов.
		2.2 Показатели безопасности для окружающей среды	1. Охрана окружающей среды: организация сбора, вывоза и утилизация бытовых отходов, люминесцентных ламп.
		2.3 Показатели сохранности имущества и информации	1. Сохранность имущества в процессе предоставления услуги. 2. Сохранность информации от несанкционированного доступа.

Разработанная номенклатура комплексно охватывает все аспекты, определяющие качества услуг торговли в супермаркете, но фактически это «формальная нормативная» оценка, применение которой скорее пригодно для самооценки предприятием, но в меньшей степени отражает восприятие качества услуг со стороны потребителей. Для того, чтобы конкретизировать показатели, определяющие качество услуг в супермаркете для потребителей, было проведено широкое анкетирование посетителей, в ходе которого на первом этапе выявлялись факторы, вызывающие неудовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг в супермаркете.

Информация, полученная в ходе первого этапа анкетирования, была проанализирована рабочей группой и стала материалом для проведения причинно-следственного анализа факторов влияющих на качество услуг в

супермаркете. Причинно-следственная диаграмма в итоге структурировала три уровня факторов.

Далее последовал этап сопоставления выявленных факторов с показателями качества из составленной ранее «нормативной номенклатуры», что позволило исключить из нее те показатели, которые не существенны для потребителя.

В результате была сформирована номенклатуры показателей качества услуг розничной торговли супермаркета (табл. 2), отражающая как нормативные требования, так и запросы и ожидания потребителей. Для удобства дальнейшего использования было проведено изменение формулировок показателей качества, для того чтобы упростить их понимание потребителями.

Таблица 2 – Номенклатура показателей качества услуг розничной торговли супермаркета

Обобщенный ПК	Комплексные ПК	Групповые ПК	Единичные ПК
1	2	3	4
Качество услуг торговли	1. Показатель и назначения	1.1 Показатели качества предприятия	1. Точность и своевременность исполнения заказов
			2. Соответствие товаров специфике магазина
			3. Оптимальное количество выложенных товаров
			4. Доступность товаров для осмотра
			5. Логичность и последовательность размещения товаров
			6. Размещенная в свободном доступе информация о компании, предусмотренная законодательством

			7. Наличие товаров надлежащего качества
			8. Наличие и правильность оформления ценников на товары
	2. Показатель и безопасности	2.1 Показатели безопасности и для жизни, здоровья и имущества потребителе й	1. Оптимальные температурные показатели в торговом зале 2. Наличие холодного/горячего водоснабжения и канализации 3. Пожарная безопасность здания
			4. Необходимое количество опознавательных и информационных знаков
			5. Безопасность покупателей при осмотре товаров
			6. Медицинская помощь: вызов скорой помощи, аптечка
			7. Прилегающая территория должна быть благоустроена.
			8. Наличие устройств для удобного доступа инвалидов
			9. Безопасность обслуживающего персонала
			10. Метрологическое обеспечение (защита потребителей от недостоверных результатов измерений, в т.ч. наличие контрольных весов)

		2.2 Показатели безопасности и для окружающей среды	1. Охрана окружающей среды: организация сбора, вывоза и утилизация бытовых отходов, люминесцентных ламп.
		2.3 Показатели сохранности и имущества и информации	1. Сохранность имущества в процессе предоставления услуги.
	3. Показатель и профессионального уровня персонала	3.1 Показатели профессиональной подготовки и квалификации	1. Знание и соблюдение требований руководящих документов 2. Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы персонала.
		3.2 Показатели способности и к руководящей деятельности	1. Значение и соблюдение трудового законодательства. 2. Умение организовать работу персонала.
			3. Знание и соблюдение законодательства в соответствующей сфере деятельности.

			4. Умение обеспечить доброжелательную атмосферу и правильные действия в экстремальных ситуациях
		4.1 Показатели знания и соблюдения профессиональной этики поведения	1. Внимательность и предупредительность персонала в отношениях с потребителями. 2. Умение создавать бесконфликтную атмосферу
		5. Эргономичность	1. Комфортность и удобство покупателей, включая удобное размещение товаров (выкладку) в торговых залах, входов, выходов, секций, оборудования
		6. Эстетичность	1. Гармоничность дизайна, в том числе для архитектурно-планировочных решений помещений и интерьера предприятия торговли. 2. Оформление фасада здания, вывески, рекламных материалов, фирменных знаков и указателей, оформления витрин, выкладки товаров, организации рабочих мест и оформления внешнего вида персонала, наличие фирменного стиля у торгового предприятия
		7. Технологич	1. Оснащенность предприятия торгово-

		ность	технологическим и механическим оборудованием, в т.ч. стеллажами, поддонами, контейнерами и др. 2. Организация послепродажного обслуживания товаров, в т.ч. проведение работ по подключению, наладке товаров, услуги по сборке и установке и пр.
--	--	-------	--

Сформированная номенклатура показателей качества услуг розничной торговли супермаркета была принята за основу для разработки анкеты опроса покупателей. Показатели предлагалось оценивать по пятибалльной шкале. Результаты проведенного анализа показали, что большая часть из них, имеет высокую оценку (4, 5 баллов), несколько получили отрицательные оценки. В свою, очередь, для каждого показателя с низкой оценкой, проведен отдельный причинно-следственный анализ факторов и намечены корректирующие действия по их устранению.

Отдельным выводом из результатов анкетирования стал вопрос о необходимости разработки методики оценки уровня качества услуг супермаркета на основе комплексного показателя, что станет предметом дальнейших исследований.

Список литературы

- [1] ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования [Текст]. – Взамен ГОСТ Р 51773-2001; Введ. с 01.01.2011. – Москва: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 8 с.
- [2] ГОСТ Р 51733-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли [Текст]. – Взамен ГОСТ Р 51733-2001; Введ. с 01.01.2011. – Москва: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 14 с.
- [3] Михеева Е.В. Оценка качества оказываемых услуг в розничной торговле на основе применения методических подходов [Текст] / Е.В. Михеева // Прогнозирование инновационного развития национальной экономики в рамках рационального природопользования : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Пермь, 28 октября 2019 года / Пермский государственный национальный исследовательский

университет. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2019. 396-399 с.

[4] Преображенский Ю.П. О подходах по оценке качества услуг в торговой сфере [Текст] / Ю.П. Преображенский // Проблемы конкурентоспособности потребительских товаров и продуктов питания : сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. 314-317 с.

[5] Томиленко А.С. Проблемы оценки качества таможенных услуг [Текст] / А.С. Томиленко // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2015. № 9-10. 33-36 с.

[6] ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества [Текст]. – Взамен ГОСТ Р 52113-2003; Введ. с 01.01.2016. – Москва: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 16 с.

[7] ГОСТ Р 55812-2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли [Текст]; Введ. с 01.06.2015. – Москва: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 14 с.

[8] ГОСТ Р 57856-2017 «Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли. Методы оценки и контроля показателей [Текст]; Введ. с 01.06.2018. – Москва: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2010. 12 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R 51304-2009 Trade services. General requirements [Text]. – Instead of GOST R 51773-2001; Introduction from 01.01.2011. – Moscow: FSUE "STANDARTINFORM", 2010. 8 p.

[2] GOST R 51733-2009 Trade services. Classification of trade enterprises [Text]. – Instead of GOST R 51733-2001; Introduction from 01.01.2011. – Moscow: FSUE "STANDARTINFORM", 2010. 14 p.

[3] Mikheeva E.V. Assessment of the quality of services provided in retail trade based on the application of methodological approaches [Text] / E.V. Mikheeva // Forecasting the innovative development of the national economy within the framework of rational environmental management: Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Perm, October 28, 2019 / Perm State National Research University. – Perm: Perm State National Research University, 2019. 396-399 p.

[4] Preobrazhensky Yu.P. On approaches to assessing the quality of services in the trade sector [Text] / Yu.P. Preobrazhensky // Problems of competitiveness of consumer goods and food products: collection of scientific articles of the 3rd International Scientific and Practical Conference, Kursk, April 09, 2021. – Kursk: Southwestern State University, 2021. 314-317 p.

[5] Tomilenko A.S. Problems of assessing the quality of customs services [Text] / A.S. Tomilenko // Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Economics and Law. – 2015. No. 9-10. 33-36 p.

[6] GOST R 52113-2014 Public services. Nomenclature of quality indicators [Text]. – Instead of GOST R 52113-2003; Introduction from 01.01.2016. – Moscow: FSUE "STANDARTINFORM", 2010. 16 p.

[7] GOST R 55812-2013 Trade services. Nomenclature of quality indicators of trade services [Text]; Introduction from 06/01/2015. – Moscow: FSUE "STANDARTINFORM", 2010. 14 p.

[8] GOST R 57856-2017 "Trade services. Nomenclature of indicators of the quality of trade services. Methods for assessing and monitoring indicators [Text]; Introduction from 06/01/2018. – Moscow: FSUE "STANDARTINFORM", 2010. 12 p.

© С.Е. Кравцова, М.В. Лапа, Е.А. Пригорнева, 2022

Поступила в редакцию 02.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Кравцова С.Е., Лапа М.В., Пригорнева Е.А. Разработка номенклатуры показателей качества услуг розничной торговли супермаркета // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 175-187. URL: <https://ip-journal.ru/>